

Amrullayev Behzod Bobur o‘g‘li

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Tabiiy
resurslari muhandislari fakulteti talabasi.*

Annotatsiya: Gaz razryadli chiroqlarida, nominal kuchlanish degan parametr yo‘q. Chunki, chiroqdagi kuchlanish, uni ulash uchun qo‘llaniladigan ishga tushirishni sozlovchi asbob (PRA) xarakteristikalarini bilan aniqlanadi.

Keywords: Xisoblangan tok saqlagichning eruvchan quyilmasi toki, issiqlik elementining ishlab ketish toki, mustaqil uzuvchining ishlab ketish toki, muxit temperaturasi tuzatish koeffitsienti, parallel yotqizilgan kabellar va simlarning o‘zaro qizdirishi, tokning iqtisodiy zichligi, yo‘l qo‘yiladigan kuchlanishi yuqotilishi, lotoklar, koroblar, kabel konstruksiyalari, ochiq ximoyalanmagan konstruksiyalar..

Jadvalda, chiroqdagi ish kuchlanishi qiymati beriladi va uning eng katta og‘ishi vol’tda ko‘rsatiladi.

Nominal quvvat

Bu gaz razryadli chiroqlarining asosiy parametri hisoblanadi. LCH chiroqlarining boshqa parametrlari, (ular tajribadan olinadi), chiroqda o‘lchanadi. CHiroq tarmoqqa, namunali o‘lchov drosseli (g‘altak) bilan ulanadi, bunda kuchlanish shunday bo‘lishi, kerakki, chiroq sarflagan quvvat nominalga teng bo‘ladi.

Tarmoqdan sarflangan quvvat, chiroqning o‘zini va PRA ning quvvatlari yig‘indisiga teng.

Har qaysi lyuminessent chiroqlar, quyidagi quvvatlarga ishlab chiqariladi: 15, 20, 30, 40, 65, 80 W. CHiroqning quvvatiga qarab, uning uzunligi va diametri o‘zgaradi.

Tok turi

O'zgaras va o'zgaruvchi toklar, gaz razryadli chiroqlari uchun me'yorlanadi. Tok turi o'zgarishi bilan, ularning xarakteristikalarini ham o'zgaradi.

Bu parametrlaridan tashqari: razryad turi va nurlanish sohasi ko'rsatiladi.

Yorug'lik parametrlari

Nurlanishning rangi va spektrial tarkibi.

Hozirgi paytda sanoatimiz, rangi bo'yicha farq qiladigan, LCH ning 5 xili ishlab chiqaradi:

1. Kunduzgi yorug'lik chirog'i (KCH).

KCH chirog'i o'zining rangi bilan, kunduzgi (tabiiy) yorug'lik (quyoshsiz havo rang osmon) etaloni sifatida qabul qilingan; harorati 6500 K bo'lgan to'la nur tarqatgichning rangiga yaqinlashadi.

2. Sovuq-oq yorug'lik chirog'isi (SOCH). SOCH chiroqlarining nurlanish rang bo'yicha, harorati 4850 K bo'lgan (oq bulutlar bilan qoplangan, kunduzgi osmon) to'la nur tarqatgichning nurlanish rangiga to'g'ri keladi. SOCH lampasining rangi, kunduzgi yorug'lik bilan CHCH yorug'ligi o'rtasiga joylashgan.

3. Oq yorug'lik chirog'i (OCH). Rang bo'yicha, OCH chirog'ining nurlanishi, 3600 K haroratdagi (quyoshli ravshan kun) to'la nur tarqatgichning nurlanishiga to'g'ri keladi. Bu ham, kunduzgi yorug'lik bilan CHL yorug'i orasiga joylashgan.

4. Issiq-oq yorug'lik chirog'i (IOCH). Uning nurlanishi, rang bo'yicha, harorati 2700 K bo'lgan nur tarqatgichning rangiga yaqinlashadi.

5. Yaxshi rang uzatishi ta'minlovchi, spektrial tarkibi yaxshilangan nurlanish chiroqlari (LDS, LXBS, LBS, LTBS).

Bu chiroqlar shunday kamchilikka egaki, ularda spektrning uzun to'lqin qismida nurlanish, hamda simobli razryad nurlanishining ko'rinarli chiziqlari mavjud, bu esa rang uzatishni buzadi (bo'yalgan ob'ektlar rangini to'g'ri qabul qilish). Rang uzatishni yaxshilash uchun, chiroqlarda lyuminoforlar aralashmasi qo'llaniladi, shular ichida, spektrning qizil qismida nurlanadigan lyuminoforlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Yorug'lik oqimi

Gaz razryadli chiroqlari uchun yorug'lik oqimi, chiroqda nominal quvvatni tarqalishi bilan aniqlanadi, LCH ning to'la yorug'lik oqimi teng:

$$\Phi_{\lambda} = \Phi_{\lambda 1} + \Phi_{\lambda 2} + \Phi_{\lambda 3}$$

bu erda: $\Phi_{\lambda 1}$ - tashqariga chiqqan, birlamchi lyumenissensiyaning yorug'lik oqimi.

$\Phi_{\lambda 2}$ - chiroq ichiga yo'nalgan va bir necha bor qaytarilishi natijasida tashqariga chiqqan lyumenissensiyaning yorug'lik oqimi.

$\Phi_{\lambda 3}$ - simobli razryadning kurinarli chiziklarining yorug'lik oqimi.

Bu uchta kattalikning hammasi, lyuminozor qatlamining qaytarish va singdirish koeffisientlariga bog'liq (ya'ni uning qalinligiga) Kvantlarning katta energiyasi (λ -185 nm) ta'sirida, lyuminozorning sekin-asta emirilishi natijasida, lyuminessent chiroqlarning yorug'lik oqimi, uning xizmat vaqti davrida o'zgaradi.

GOST ga binoan, o'rtacha yorug'lik oqim, bu davrning oxirida, nominal qiymatning 60% dan kam bo'lmasligi kerak.

Yorug'lik parametriga ravshanlik ham kiradi

Trubkani diametri bo'yicha ravshanlik bir tekis emas, shuning uchun uning o'qiga perpendikulyar bo'lgan yo'nalishdagi ravshanlikning diametr bo'yicha o'rtachasini aniqlanadi. Trubka oxirlarida ravshanlikning kamayishi kuzatiladi.

Foydalanish (ishlatish) parametrlari

Yorug'lik uzatish darajasi.

Jadvalga asosan, (ma'lumotnomalar keltirilgan) lyuminessent chiroqlarning uzatish darajasi, chug'lanma chiroqlarnikiga qaraganda ancha yuqori.

O'rtacha yonish davri (muddati).

Lyuminessent chiroqlar uchun bu kattalik -10000 soatni tashkil qiladi, bu o'rtacha yonish davridan ancha katta.

Har bir chiroqning yonish muddati 4000 soatdan kam bo'lmasligi kerak. LCH ning yonish davriga, foydalanish sharoiti ancha ta'sir ko'rsatadi. Masalan, tarmoqdagi

kuchlanishning, chiroq tez-tez ulanishi, atrof-muhit haroratining LCH ning yonish davrini ancha qisqartiradi.

To'la nur tarqatgichlar nurlanishini xarakterlovchi ifodalarni haqiqiy jismlar nurlanishiga (asosan, metallarning nurlanishi) butunlay o'tkazish mumkin emas.

Metallarning nurlanishini baholash uchun spektral nurlanish koeffisienti tushunchasi ishlatiladi. U metall uchun energetik nurlanganlikning spektral zichligini, to'la nur tarqatgich uchun energetik nurlanganlikning spektral zichligiga nisbatiga tengdir (bu erda harorat va to'lqin uzunligi bir xil bo'lganda)

$$E_{(\lambda,T)} = \frac{m_e(\lambda,T)}{m_e(\lambda,T)_{n.u.}}$$

bu erda: $E_{(\lambda,T)} < 1$;

$m_e(\lambda,T)$ -shu metall uchun energetik nurlanganlikning spektral zichligi;

$E_{(\lambda,T)}$ -nurlanishning spektral koeffisienti, bu to'lqin uzunligiga va haroratga bog'liq, shuning uchun, metallar tanlab nurlanish qobiliyatiga ega.

Juda yuqori haroratda $E_{(\lambda,T)}$ oshadi (tanlangan nurlanish kamayadi) va haqiqiy jismlarning nurlanishi spektr bo'yicha to'la nur tarqatuvchining nurlanishiga yaqinlashadi. Boshqa harorat uchun nurlanishning spektral koeffisienti, to'lqin uzunligi oshishi bilan kamayadi.

Haqiqiy jism chiqargan nurlanish oqimini aniqlash uchun nurlanishning to'la koeffisienti tushunchasi kiritiladi.

Nurlanishning to'la koeffisienti berilgan metall (jism) ning energetik nurlanganligi, to'la nur tarqatuvchining energetik nurlanganligiga nisbatiga aytiladi (bir xil haroratda):

$$E_{(T)} = \frac{Me(T)}{(Me)_{n.u.}}$$

Bu erda: Me -nurlanayotgan jismning (metallning) energetik nurlanganligi (nurlanayotgan jismning 1 m yuzasidagi nurlanish oqimi, W/m).

Nurlanishning to'la koeffisienti qiymatini, metallar uchun emperik tenglamadan aniqlanadi:

$$E(T) = 1 - e^{\beta T}$$

Bu erda: β -metall turiga bog'liq bo'lgan koeffisient, (masalan, vol'fram uchun $\beta=1,47 \cdot 10^9$).

Vol'fram eng qiyin eruvchi metaldir (erish harorati 3665 K), shuning uchun, qizish jismini tayyorlash uchun juda keraklidir.

Asosiy adabiyotlar

1. Nicholas P. Cheremisinoff. Electrotechnology: industrial and environmental applications. Noyes Publications. [Amazon, USA](#) 1996.
2. Ismoilov M.I., Bayzakov T.M. Elektr yoritish va nurlatish. – T.: TIMI, 2007. 183b.
3. A. Radjabov, Muratov X. M. Elektrotexnologiya. - T.: Fan, 2001.
4. Bagaev A.A., Bagaev A.I. Kulikova L.V. Elektrotexnologiya: uchebnoe posobie. Barnaul: Izd-vo AGAU, 2006 – 320 s.
5. Baranov L.A., Zaxarov V.A. Svetotexnika i elektrotexnologiya. – M.: Kolos, 2006. – 344 s.
6. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
7. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. International Journal of Social Science and Human Research, 5(6), 2191-2194.
8. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN

- UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
9. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
 10. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
 11. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
 12. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
 13. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
 14. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
 15. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor:
7.429, 11(05), 19-21.

16. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
17. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
18. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>

Internet saytlari

1. www.start.boont.ru/mapsite/index.php?pagek8500
2. <http://vova1001.narod.ru/00005753.htm>
3. [http://www.alib.ru/razdel.php4?n9k40320&allk77858&keykau,
n&bsk&desck&](http://www.alib.ru/razdel.php4?n9k40320&allk77858&keykau,n&bsk&desck&)